

I SENSI DELLA SCRITTURA ISPIRATA: TRA METODO STORICO-CRITICO E *SENSUS PLENIOR*

1. La Scrittura nella sua qualità di testimonianza di una relazione

Sui sensi della Scrittura ispirata è opportuno fare delle riflessioni che inquadrino l'intera questione all'interno di un orizzonte in cui entrino anche componenti provenienti dall'ambito più marcatamente teologico, senza però mai tralasciare l'apporto che ci possono fornire tanto le scienze umane quanto il confronto con il pensiero filosofico¹. Partendo, però, anzitutto da un dato che i linguisti ci insegnano: in ogni comunicazione corretta esiste il *feed-back*. La Bibbia è un discorso unidirezionale, nel senso che da Dio va all'uomo? O non c'è anche un movimento dell'uomo che va verso Dio? Di certo, la Scrittura è la *testimonianza di una relazione* tra Dio e l'uomo². Infatti se la lettera ai Romani può essere messa in discussione in quanto discorso fatto da Dio direttamente all'uomo, non c'è però dubbio alcuno sul fatto che è un discorso fatto da Paolo a proposito di Dio. Quindi, come ogni discorso, anche la lettera ai Romani risente della sua angolazione. Ogni discorso nasconde infatti una prospettiva. E parlare di *teologia biblica* significa in definitiva parlare proprio di prospettive e di costanti interne alla Scrittura. C'è stata dunque una relazione in questo dialogo bellissimo tra Dio e l'uomo di cui la Bibbia è il testimone per eccellenza. La cosa fantastica di tale dialogo è vedere poi come l'uomo biblico si è avvicinato a Dio. Perché mentre Dio è l'assoluto, l'infinito, l'unico, pensiamo viceversa alla fatica dell'uomo nel momento in cui si è relazionato con questo Dio, essendone coerente. La Bibbia diventa un libro di grande tenerezza se ammette anche l'angolazione dell'uomo, dell'agiografo nei confronti di Dio.

2. *Sensus plenior* e teologia biblica

Dopo aver posto come base del nostro ragionamento la fondamentale relazione che abita nella Bibbia, ecco allora che in questo senso il discorso intorno ai sensi

¹ Per una prima eccellente introduzione al tema dei sensi della Scrittura cfr. «Sens de l'Écriture», in *Dictionnaire de la Bible – Supplément* (DBS), vol. XII, 434-536.

² Sulla valenza testimoniale della Scrittura cfr. G. BORGONOVO, «Tôrāh, Testimonianza e Scrittura: per un'ermeneutica teologica del testo biblico», in *La Rivelazione attestata. La Bibbia fra Testo e Teologia*. Raccolta di Studi in onore del Cardinale Carlo Maria Martini Arcivescovo di Milano per il suo LXX compleanno (= Quodlibet 7), cur. G. Angelini, Milano 1998, 283-318.

della Scrittura diventa davvero molto gradevole a farsi. In particolare quello sul *sensus plenior*³, che però va anche visto attraverso il senso “semi-pieno” o, me lo si lasci passare, “semi-vuoto”. Cioè attraverso quelli che sono i limiti propri di chi ha scritto e che magari non restituiscono una verità precedente o una verità profetica, nel senso che una cosa detta prima accade dopo, o si capisce dopo. Come è ad esempio nel caso di Mt 1,23 che rilegge Is 7,14 a proposito della *almah* che diventa *parthenos* nella traduzione dei LXX.

Del resto, è buona regola che quando si assiste alla descrizione di un evento si prenda sempre in esame non solo l’angolazione dell’evento stesso, ma anche quella dell’osservatore dell’evento. Se infatti si prende in considerazione l’angolazione dell’uomo che scrive o dell’uomo che prova ad interpretare storicamente o ermeneuticamente all’interno della stessa Bibbia, diventa chiaro come non possa essere affatto trascurato il senso complessivo dello scritto, che è ancora una volta la relazione biunivoca di Dio che parla e dell’uomo che prova a dirLo. Del resto, l’amore, di cui la Scrittura mi sembra essere la testimonianza somma, è un fatto di relazione. Certo, se si dice che Dio è amore a prescindere dall’uomo, siamo ovviamente in un accordo sostanziale. Ma rimane viva la domanda: perché allora ha creato l’uomo? Se l’uomo è stato creato perché in Dio era vivo il desiderio di comunicare il suo amore, allora siamo ancora una volta nel discorso della relazione. In questo senso parlare di *teologia biblica*⁴ significa in definitiva scoprire le costanti e le coordinate di insieme di ogni discorso interno alla Scrittura. Viceversa sarebbe inutile anche porsi la domanda su che cosa è la Bibbia o attorno a cosa giri la Bibbia, se non attorno alla relazione Dio-uomo, che segue sempre la doppia direttiva dell’andare di Dio verso l’uomo e dell’uomo verso Dio in un intreccio straordinario di relazioni. Smentire questo significa smentire i profeti e lo stesso Cristo, insomma significa smentire tutto. Ma come può l’esegesi permettersi di smentire la fede?

³ Sul *sensus plenior*, benché datati, servono ancora bene A. FERNÁNDEZ, «*Sensus typicus, sensus plenior*», in *Bib.* 33 (1952) 526-528; ID., «Sentido plenior, literal, típico, espiritual», in *Bib.* 34 (1953) 299-326; R.E. BROWN, *The Sensus plenior of Sacred Scripture*, Baltimore 1955; ID., «The Sensus Plenior in the Last Ten Years», in *CBQ* 25 (1963) 262-285; ID., «The Problems of the Sensus Plenior», in *ETL* 43 (1967) 460-469; L. BOUYER, *The Meaning of Sacred Scripture*, Notre Dame (IN) 1958; J. COPPENS, «Le problème du sens plénier», in *ETL* 34 (1958) 5-20; P. BENOIT, «La plénitude de sens des Livres Saints», in *RB* 67 (1960) 161-196; P. GRELOT, *Sens chrétien de l’Ancien Testament*, Tournai 1962. Più vicino a noi J. BARTON, *The Nature of Biblical Criticism*, Louisville (KY) 2007, particolarmente 69-116.

⁴ Per una introduzione alla problematica della teologia biblica cfr. *La teologia biblica. Natura e prospettive*. In dialogo con Giuseppe Segalla (= Saggi 27), cur. E. Franco, Roma 1989. Per taluni aspetti cfr. anche P. GRECH, *Ermeneutica e Teologia biblica*, Roma 1986; R. VIGNOLO, «Teologia Biblica, teologia della Bibbia e dintorni», in *RivBib* 56 (2008) 129-155.

Ovviamente l'invito, divenuto sempre più pressante negli ultimi anni, di cercare il *sensus plenior* nasce come reazione alla dittatura del metodo storico-critico. Anche in importanti Facoltà Bibliche ci sono corsi su Mt 1-2, Rm 1-4 e via dicendo, mentre la *teologia biblica* sembra non essere troppo praticata. Questo non deve però meravigliare, perché la *teologia biblica* è una giusta causa, ma scomoda. Alcuni, tra i più coraggiosi, si limitano a scrivere teologie paoline, teologie matteane. Qui è ancora una volta il discorso sul micro e sul macro. Ragionare solo su piccole parti significa certo concentrarsi su dei pezzi. Ma anche ragionare solo su Dio, limitandosi ai sensi pieni, equivarrebbe a ragionare solo su di un pezzo. Mentre l'insieme della Scrittura è fatta di Dio e dell'uomo *insieme*. Se si esclude l'uomo biblico, con il suo retaggio, si monca la relazione. E allora non avrebbe senso neppure l'amore di Dio verso l'uomo, con quest'ultimo inconsciamente ridotto a mero strumento.

3. *Sensus plenior* e il potenziale lettore di tutti i tempi

In relazione ai sensi della Scrittura assume una grande importanza il discorso sui contesti, con riferimento anche al contesto del nuovo lettore. A questo livello deve emergere una riflessione fondamentale: chi legge le Sacre Scritture in realtà non dovrebbe far altro che tastare e verificare la propria relazione con Dio. Questo non significa doversi convertire, perché non è che uno legge e si converte. Chi legge la Bibbia è del resto assai spesso già una persona credente, visto che la conversione non avviene per mezzo di lettura, ma per mezzo di chiamata fatta dallo Spirito Santo, che non è Scrittura. Attraverso le Scritture, però, il credente comincia a capire, a conoscere, a comprendere sempre meglio il senso della sua relazione con Dio. È come quando uno si fida e comincia a stabilire una relazione in cui l'amore cresce mano a mano che aumenta il livello di relazione. Inoltre più cresce la comunicazione più ci si capisce e più l'amore diventa grande, tanto che ad un certo punto nascono anche i figli. *Scriptura crescit cum legente*⁵. Leggere la Bibbia è un po' come fidanzarsi con Dio. *Ma il concetto fondamentale, il senso vero della Scrittura è sempre la relazione*. Di conseguenza, relegarla nel passato, come fa sovente il metodo storico-critico, equivale davvero a farle perdere tutto il suo significato.

⁵ Su questo celebre adagio patristico cfr. l'ottimo P.C. BORI, *L'interpretazione infinita. L'ermeneutica cristiana antica e le sue trasformazioni* (= Saggi 326), Bologna 1987. Più in generale sul concetto di Tradizione cfr. H. DE LUBAC, *L'Écriture dans la Tradition*, Paris 1966; L. ALONSO SCHÖKEL, *Il dinamismo della tradizione* (= BCR 19), Brescia 1970; A.M. PELLETIER, *D'âge en âge les Écritures. La Bible et l'herméneutique contemporaine* (= Le livre et le rouleau 18), Bruxelles 2004, 77-136.

Ma per credere in Dio, dicevamo, non c'è bisogno delle Scritture. Per questo sarebbe anche necessario soltanto guardare il cielo. Altrimenti chi è ignorante ed analfabeta è fuori di ogni possibilità di fede! Allora il discorso sui sensi scritturistici è fondamentale nella misura in cui leggendo uno impara a capire anche quei sensi che non sono proprio pieni, tollerandoli. Il che ci riporta al discorso sulla verità biblica. Poi però ci sono anche pagine che veicolano ottimamente il *sensus plenior*, cioè quella quantità di parola di Dio che l'uomo è riuscito a trasferire. Perché mai si deve dimenticare che l'uomo, con i suoi poveri mezzi umani, non sempre è riuscito a trasferire nello scritto verità così grandi come sono quelle di Dio. L'agiografo ha funzionato talvolta per approssimazione. Però ci sono degli ambiti in cui tale comunicazione è riuscita meglio, e lì abita tutto il discorso sul *sensus plenior*. Ma non sempre ciò accade. A volte il senso è molto più basso, terreno. Occorrerebbe in quei casi avere più pazienza verso la Bibbia e non accanirsi nella ricerca di ciò che non c'è, come è invece avvenuto con l'allegoria condotta ad ogni piè sospinto.

Il *sensus plenior* tuttavia può avere anche un suo ambito di generalizzazione, potendosi applicare a contenuti diversi. Il punto è che il concetto di generalizzazione non è esso stesso generalizzabile a tutto ciò che è stato scritto. Cioè non in tutte le parole scritte c'è il *sensus plenior*. Alcune molto semplicemente non lo sono. Non bisogna pensare che ogni versetto della Scrittura rifulga di *sensus plenior*. Probabilmente possono esserci dei richiami, dei riferimenti (cfr. ad esempio il mio discorso sulla *gezerah shawah*⁶). Ma questo è interessante perché conferisce grande dignità storica al testo sacro. Cercare il *sensus plenior* aiuta però molto nell'interpretazione perché offre dei capisaldi, rispetto a tutto ciò che invece risente di un più forte condizionamento legato al tempo in cui materialmente una singola espressione fu formulata, visto che si paga sempre una sorta di debito rispetto alla antropologia, alla visione culturale, alla costituzione sociologica di un dato periodo. Se vogliamo anche alla "politica teologica" ed alle sue scelte, realtà da cui anche la Bibbia non è affatto immune.

Quel che è ugualmente importante nel discorso sul *sensus plenior* è poi anche il fatto che si impara meglio a tollerare l'errore presente nella Bibbia. Non si può infatti,

⁶ Cfr. P. BASTA, *Gezerah shawah. Storia, forma e metodi dell'analogia biblica* (= SubBi 26), Roma 2006. Sull'ermeneutica ebraica cfr. più in generale M. FISHBANE, *Biblical Interpretation in Ancient Israel*, Oxford 1985; R. KASHER, «The Interpretation of Scripture in Rabbinic Literature», in *Mikra. Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity*, cur. M.J. Mulder, Philadelphia-Assen-Mastricht 1988, 547-594; R.N. LONGENECKER, *Biblical Exegesis in the Apostolic Period*, Grand Rapids 1992; E.E. ELLIS, *The Old Testament in Early Christianity. Canon and Interpretation in the light of Modern Research* (= WUNT 54), Tübingen 1991 [traduzione italiana: *L'Antico Testamento nel primo cristianesimo*, Brescia 1999]; GRECH, «La reinterpretazione intra-biblica e l'ermeneutica moderna», in *StPat* 49 (2002) 641-662.

come è avvenuto in passato, stare sempre con un fucile puntato alla ricerca dell'errore storico, geografico, fino a dire addirittura che tutta la Bibbia è falsa. No! Esiste un *sensus plenior* in molte pagine della Scrittura, ma esistono, mi si faccia passare la battuta, anche dei sensi semipieni e a volte anche dei sensi vuoti, quelli cioè maggiormente legati ad aspetti di caducità.

Qual è allora il senso ultimo della Sacra Scrittura?⁷ È proprio lo stabilire questo fidanzamento con Dio, questo innamoramento di Dio rispetto a tutte le generazioni che ci sono state, che ci sono e che verranno. *Il senso vero della Bibbia è un crescere insieme nella relazione tra l'uomo e Dio.* Scoprendolo magari anche nei meandri delle Sacre Scritture.

Un ultimo punto non bisogna poi mai dimenticare, e cioè che la Bibbia può essere utilizzata anche a fini malefici. Essendo infatti realtà umana, libro, è manipolabile⁸. Si pensi al riguardo all'uso della Bibbia fatto da Satana nell'episodio delle tentazioni, così come riferito da Mt 4,1-11. Occorre allora saper leggere! Abbiamo detto che l'incontro con la Bibbia è come un fidanzamento. Ma quanti fidanzati si sono poi lasciati, o si sono addirittura uccisi. Se uno non si sa fidanzare o si fida male non è colpa del fidanzamento in sé. Non si può dire che il fidanzamento uccide! No! Il fidanzamento cattivo uccide. Ma se è buono, è davvero un tempo di grazia. Mi sembra che questa sia anche l'idea dello spazio che l'uomo ha avuto all'interno delle Scritture nella costruzione di una relazione con Dio. Oppure bisogna pensare all'uomo come ad un *minus habens*, che non sa fare nessun passo verso Dio? Gli autori sacri non avevano forse anche essi una responsabilità di luce nei confronti di quel Dio che soffiava nei loro cuori? Penso, quindi, in definitiva, che il loro sia stato *un grande appello perché anche altri facessero esperienza di quel che essi avevano vissuto. Questo è il vero senso della Bibbia da ricercare costantemente.* Se, infatti, la Scrittura non viene inserita in quel contesto che è l'invito ad un incontro, allora bisogna chiedersi davvero cosa è? Un libro di storia? Un manuale di favole antiche? E che dire di quanti

⁷ A questa domanda cerca di rispondere *Oltre il racconto. Egesi ed ermeneutica: alla ricerca del senso.* Colloquium dei docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale Sezione San Tommaso. Napoli 12 febbraio 1993, cur. C. Marcheselli-Casale (= Biblioteca Teologica Napoletana 17), Napoli 1994, atti di un convegno con contributi che se da un lato introducevano nei vari metodi esegetici attualmente in auge (Ska, Scippa, Marcheselli-Casale, Pitta), dall'altro cercavano un confronto con teologi sistematici proprio sulla questione del senso ultimo delle Scritture (Forte, Russo, Pisano).

⁸ Sulle pagine difficili della Scrittura, come ad esempio quelle relative alla violenza, cfr. Sul modo in cui leggere le pagine più controverse e difficili della Bibbia cfr. T. RÖMER, *I lati oscuri di Dio. Crueltà e violenza nell'Antico Testamento*, Torino 2008; F. DALLA VECCHIA, «"Il Signore vostro Dio cammina con voi per combattere per voi contro i vostri nemici" (Dt 20,4). Interpretare i passi biblici sul "Dio violento"», in *Interpretare la Scrittura* (= Quaderni Teologici del Seminario di Brescia 18), Brescia 2008, 137-162.

separano in maniera netta l'Antico Testamento dal Nuovo finendo per fare della Bibbia solo una grande cristologia? Allora qui spezziamo la Trinità di Dio! Ma quale operazione si vuole fare? Non esiste più Dio, bensì Cristo...fino ad arrivare quasi ad una antitesi tra Cristo e Dio⁹. Mi sembra che su questi temi occorra stare molto attenti!

4. *Sensus plenior* e Spirito Santo

In 2 Cor 3,6 si legge: “la lettera uccide, lo Spirito dà vita”. Sovente questa espressione di Paolo viene a ragione utilizzata come principio ermeneutico. Ma facendo attenzione ad una considerazione che è sintetica. Mentre la parola si avvale temporalmente, cioè in quel mentre in cui viene pronunciata, dell'aspetto paraverbale e non verbale, questo non può accadere nello scritto. E questo è ancora più vero per le Scritture Sacre. Lo Spirito infatti passa non solo attraverso la parola scritta, ma anche attraverso il paraverbale ed il non verbale. La parola rimane sempre parola, sia essa scritta sia essa pronunciata oralmente. Quello che invece nel “parlato”, che è diverso dalla parola, dà alla parola maggiore “spiritualità” è proprio il fatto che c'è un paraverbale ed un non verbale. Del resto le stesse parole hanno un sapore diverso, a seconda che siano pronunciate come una formula vuota, o piene dell'esperienza spirituale di chi le pronuncia. Ma la parola detta, parlata, proclamata, cosa ha allora di più rispetto alla parola scritta? È molto semplice: la contemporaneità, cioè lo stesso tempo! Invece lo scritto è sempre un rimando nel tempo. A livello ermeneutico ciò significa, di conseguenza, riuscire a riattivare il circuito dello Spirito all'interno di quelle che sono sempre le stesse parole. In questo senso il discorso sul *sensus plenior* fornisce un aiuto, perché lo Spirito abita di più nel *sensus plenior*, da cui è costantemente veicolato.

Viceversa sarebbe un errore concettuale pensare che la parola in quanto tale veicoli Spirito. Questo avviene solo se si considera il tempo in quanto realtà cronologica capace di veicolare in sé quegli elementi paraverbali e non verbali, che sfuggono co-

⁹ Per una tipologia rettamente intesa cfr. L. GOPPELT, *Typos. Die typologische Deutung des Alten Testament im Neuen* (= BFChTh 43), Gütersloh 1939; P. BEAUCHAMP, «La figure dans l'un et l'autre Testament», in *RSR* 59 (1971) 209-224; ID., «L'interprétation figurative et ses présupposés», in *RSR* 63 (1975) 299-312; ID., «Accomplir les Écritures. Un chemin de théologie biblique», in *RB* 99 (1992) 132-162; ID., «Lecture christique de l'Ancien Testament», in *Bib.* 81 (2000) 105-115; R.B. HAYS, *Echoes of Scripture in the Letters of Paul*, New Haven-London 1989; D.C. ALLISON, *The New Moses. A Matthean Typology*, Edinburgh 1993; C.-B. JULIUS, *Die ausgeführten Schrifttypologien bei Paulus*, Frankfurt am Main 1999; A. MARTIN, *La tipologia Adamica nella "Lettera agli Efesini"* (= AnBib 159), Roma 2005.

munque sempre allo scritto. Ma dallo scritto può uscire lo Spirito? Sicuramente sì. E il *sensus plenior* lo indica con certezza, perché tale senso contiene in sé un germe che si chiarirà solo nel futuro. È quindi parola profetica. Certo, l'insieme di parola scritta, paraverbale e non verbale è e rimane sempre il canale privilegiato attraverso cui lo Spirito si comunica. Il punto è che quando il nuovo lettore legge deve avere una riproposizione di questo insieme originario, riassaporandone quasi il "clima" originario.

Ma perché, ed è l'ultima domanda, drammatica se vogliamo, questo "clima" lo scienziato-esegeta non è spesso capace di riproporlo, mentre ciò avviene di più al livello del popolo? La ragione è semplice. Perché nel popolo si respira di più il momento, si è insieme in quel momento in cui la parola viene pronunciata. Invece lo studioso non vive questa contemporaneità con la Parola. Lo si può leggere dopo, sapendo però che c'è una disincrasia nei tempi. Il popolo è invece una contemporaneità in quanto uno può dire: in quel momento io c'ero. E *l'esserci nel momento* è una variabile che investe la materia sacra in più situazioni, non solo in questo caso. Ad esempio, si fa sempre una distinzione a proposito del Canone tra chi è stato apostolo e chi non lo è stato, tra il testimone oculare che c'era e chi invece non c'era, ma ha solo sentito qualcosa per sentito dire. La variabile tempo, il paraverbale e il non verbale sono fondamentali nell'ermeneutica del testo sacro in funzione dei suoi nuovi contesti. Come anche sapere che Dio, che è infinito, non può essere racchiuso in una realtà finita, Chiesa o libro che siano.

5. *Sensus plenior*, ispirazione e verità biblica

A proposito del *sensus plenior* il documento della Pontificia Commissione Biblica, *L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa*, ha il grande merito di averne parlato e di averlo riportato in primo piano (pag. 76-77 dell'edizione italiana). Due di quei passaggi meritano, però, una riflessione a motivo di una formulazione che lascia perplessi, soprattutto laddove si dice:

«Si definisce il senso pieno come un senso più profondo del testo, voluto da Dio, ma non chiaramente espresso dall'autore umano.

[...]

Suo fondamento è il fatto che lo Spirito Santo, autore principale della Bibbia, può guidare l'autore umano nella scelta delle sue espressioni in modo tale che queste esprimano una verità di cui egli non percepisce tutta la profondità».

Parlando di verità biblica si può affermare con certezza come l'errore umano sia tutto ciò che non è nell'intendimento dello Spirito di Dio¹⁰. Del resto l'agiografo si è trovato nella difficile situazione di dover fare i conti con la compresenza, da un lato di una ispirazione che toccava contenuti di cui egli stesso non riusciva a cogliere la portata per intero, e, dall'altro, di quei condizionamenti che inevitabilmente si trascinava dietro per effetto della sua storia umana. Andarsi a districare tra ciò che può essere palesemente il frutto di una incrostazione umana anziché di una verità più profonda, più piena, più spirituale è quindi una operazione assai interessante fin dalle sue fondamenta. Ciò che lascia un po' perplessi è, però, il fatto che non bisogna mai pensare all'agiografo come ad una macchina da scrivere che trasferisce su pagina contenuti che piovono dall'alto, a prescindere dalla sua coscienza o addirittura senza che lui capisca ciò che sta scrivendo. Del resto ci sono dei fenomeni umani ampiamente attestati, e non solo in ambito religioso, in cui la coscienza di un uomo può essere ampliata rispetto a quanto egli percepisce di solito. Non si tratta di ispirazione estatica, ma di stati in cui la coscienza si dilata arrivando a percepire realtà particolari ed in cui si riesce, tra l'altro, anche a commettere molti meno errori di quanti se ne fanno di solito. Qualcosa di simile avviene a maggior ragione quando l'uomo si imbatte nel divino. Mai però lo Spirito agisce senza chiedere una partecipazione al soggetto che parlerà o scriverà per lui. Parlare quindi di senso pieno come di qualcosa che l'autore divino conosce e l'autore umano no, così come espresso dal documento, equivale a porre una affermazione abbastanza meccanicistica. Lo scrittore ispirato non è un semplice scrivente, ma uno che si trova in una situazione in cui la sua coscienza riceve uno Spirito di rivelazione tale da fargli ridurre il suo livello di errore umano. Del resto, anche a livello teologico, si dice che per l'ispirazione vale lo stesso assioma che regola il trattato sulla grazia e la libertà: *gratia non destruit sed perficit naturam*. Non c'è mai una azione divina che operi un salto rispetto alla natura umana. Ci sono solo uomini che riescono a stare più vicini a Dio e a comprenderne meglio i messaggi: questa è l'ispirazione, che non è estasi o esperienze del tipo della glossolalia, ma, ancora una volta, un evento di relazione, particolarissimo sì, ma sempre di relazione.

¹⁰ Per una prima introduzione al tema della verità biblica cfr. *La «verità» della Bibbia nel dibattito attuale* (= GdT 21), cur. I. de la Potterie, Brescia 1968; M.A. ARTOLA, «La Verità della Bibbia», in *Bibbia e parola di Dio* (= Introduzione allo studio della Bibbia 2), cur. M.A. Artola – J.M. Sanchez Caro, Brescia 1994, 183-203; J. BARR, «Biblical Scholarship and the Theory of Truth», in *Palabra, prodigio, poesia*. In memoriam P. Luis Alonso Schökel (= AnBib 151), cur. V. Collado Bertomeu, Roma-Valencia 2003, 365-373.

6. *Sensus plenior* e ispirazione: una idea di Agostino

Il *sensus plenior* rimette quindi in questione anche l'idea di ispirazione che abbiamo¹¹. Riguardo a tale problematica un buon aiuto viene da Agostino, uno dei più grandi coniugatori di razionalità e dimensioni spirituali, nonché interprete eccelso della Scrittura. Il vescovo di Ippona parla del tempo come di uno sviluppo, di una propagazione dell'anima (*extensio animae*). Il tempo di per sé non esiste se non come un presente-memoria nel tempo passato, un presente-desiderio nel tempo futuro e un presente-intuizione nel tempo presente. In questa teoria è un po' come se l'uomo coniugasse sempre memoria, intuizione e desiderio. Nell'ispirazione tutto quello che è linea cronologica viene completamente saltato, perché l'uomo ispirato non sa più se è in una memoria, in un desiderio o in una intuizione. Anche perché colui che entra in contatto con l'uomo nel momento dell'ispirazione è Dio, che notoriamente è oltre il tempo, perché il tempo è una condizione dell'uomo e non del divino. Noi diciamo infatti che prima di Dio non c'era affatto il prima. È quindi proprio la teologia a rivelare questo dato nel momento in cui afferma che l'idea di tempo si associa alla realtà umana e non certo a quella divina. Ma come la variabile tempo è tipicamente umana, anche la razionalità, intesa come capacità di conoscere e descrivere gli avvenimenti dandone una spiegazione che abbia un minimo di costruito logico, è una componente umana. Ma quando Dio parla non lo fa a questi livelli di tempo e di razionalità, bensì secondo altre coordinate. Il problema diventa allora sapere che cosa dire circa il fatto che Dio parla ad un altro livello in cui la variabile tempo e la razionalità non c'entrano nulla. Dire solo che questo è oltre il livello psicologico umano lascia un po' perplessi, perché una normale psicologia umana tende a dare una spiegazione razionale circa quel che accade a livello fenomenico, finendo per parlare di uno stato alterato di coscienza dovuta ad un disfunzionamento celebrale. È di certo non attribuirebbe ciò ad una entità chiamata Dio. In tal senso la psicologia laica avrebbe buon gioco nel distruggere l'idea stessa di ispirazione, riprendendo magari vecchi clichè di stampo scienziato, che però sono inevitabilmente vittime della loro precomprensione razionalistica.

¹¹ Sull'ispirazione la bibliografia è sconfinata. Tra le tante possibili letture rimandiamo qui solo a K. RAHNER, «L'ispirazione della Scrittura», in *Discussione sulla Bibbia* (= GdT 1), Brescia 1965; ALONSO SCHÖKEL, *La parola ispirata. La Bibbia alla luce della scienza del linguaggio*, Brescia 1987²; J.M. SÁNCHEZ CARO, «La Biblia, libro sagrado. Teología de la Inspiración en los últimos diez años», in *Salm.* 48 (2001) 120; R. FABRIS, «Lo Spirito Santo e le Scritture in 2Tm e 2Pt», in *Spirito di Dio e Sacre Scritture nell'autotestimonianza della Bibbia*. XXXV Settimana Biblica Nazionale. Roma 7-11 settembre 1998 (= RicStBib 12), cur. E. Manicardi – A. Pitta, Bologna 2002, 297-320.

Torniamo allora di nuovo al discorso sul tempo, perché è importante per meglio comprendere il *sensus plenior* come anche i limiti di una visione scienziata dell'ispirazione. Il tempo dell'uomo non coincide quindi con il tempo di Dio, perché per Lui «mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte» (Sal 90,4). Alla luce della concezione agostiniana del tempo inteso come memoria, intuizione e desiderio, proviamo a vedere come queste tre categorie concettuali agiscono nella recezione del messaggio divino da parte del profeta o dell'agiografo. Quando Dio appare e comunica, l'uomo che gli sta di fronte non utilizza la memoria. E neppure l'intuizione, altrimenti Dio sarebbe ridotto ad intuizione umana. Meglio sarebbe pensare al desiderio. Ma in realtà neppure questo spiega il tutto. Forse ci sono dei fattori facilitanti per cui qualcuno è più sensibile al divino, come dice la psicologia razionalista. Ma neppure tanto, perché nella stessa Bibbia alcuni tra i profeti più grandi testimoniano di non gradire assolutamente il rapporto con il divino, eppure gli capita.

Che dire allora? L'ispirazione viene dall'uomo o da Dio? E questo cosa ci restituisce in ordine al *sensus plenior*? Ora, noi sappiamo che Dio viene accolto nella fede e questa non è una dimensione umana, bensì divina, perché proviene da Lui. Come si fa allora a pensare a Dio che parla ad un uomo, il quale deve poi andare a scrivere quanto gli è capitato, ricorrendo ad un codice che è in definitiva razionale come la scrittura? Come possiamo pensare che il filtro che dovrà decodificare tutto questo incredibile e straordinario processo possa essere fedele *ad litteram*? Noi sappiamo che la Parola di Dio si veicola per mezzo dello Spirito, cioè è qualcosa che si muove non come codificazione fatta di alfabeto, sillabe, grammatica, ma piuttosto come un *quid* che si muove in una forma che non è questa forma, ma una forma che è molto più globale. È un po' come se Dio apparisse più per immagini, da intendere non alla stregua di una foto ferma, ma piuttosto in movimento. E quando parla all'uomo Egli dice tutto, ma senza usare nessun codice linguistico. Su queste dimensioni bisognerebbe riflettere quando si parla di *sensus plenior* e suoi correlati¹². Perché quando Dio è entrato in contatto con un profeta o con qualche apostolo non è che ci sia stato un dialogo o uno scambio di domande e risposte. Non è certo questa la modalità della comunicazione divina. Nei racconti di teofania si parla quasi sempre di una luce molto

¹² Sul *sensus plenior* cfr. ancora I. DE LA POTTERIE, «The Spiritual Sense of Scripture», in *Communio* 23 (1996) 738-756; M.A. TÁBET, «Il senso letterale e il senso spirituale della Sacra Scrittura: un tentativo di chiarimento terminologico e concettuale», in *Annales Theologici* 9 (1995) 3-54; ID., *Lettura multidimensionale della Sacra Scrittura. Introduzione allo studio della Bibbia* (= Strumenti 12/2), Verona 2011; V. BALAGUER, «El sentido literal y el sentido spiritual de la Sagrada Escritura», in *Scripta Theologica* 36 (2004) 509-563.

forte, o di un vento leggero, o di fenomeni cosmici strani, accompagnati magari da uno stato di grande pace interiore o di grande timore, a cui faceva seguito una notevole crescita di sapienza nell'interlocutore umano, ma senza che ci fosse una grossa costruzione logica da parte di Dio. I racconti di teofania sono poi spesso difficili anche solo da esprimere¹³. L'agiografo fa ricorso ad un linguaggio altro o meglio ad un linguaggio che è un non-linguaggio. E questi particolari non sono senza un significato. Quindi se è lo Spirito di Dio colui che suggerisce all'uomo il *sensus plenior* mi sembra anche normale che lo faccia sulla base di un linguaggio diverso, ma senza meccanicismi rispetto al suo interlocutore umano.

Senza dimenticare, infine, che la Scrittura è una totalità¹⁴. E questo lo si capisce benissimo se si riflette a dovere solo sul fatto che Dio è totalità, pienezza, ed in lui non ci sono separazioni. In base a questa ottica parlare di *sensus plenior* è anche estremamente logico, perché tempo umano e tempo divino non coincidono. Ragion per cui necessariamente deve esserci un senso più pieno, in quanto a livello temporale i due termini della relazione sono assolutamente non coincidenti.

7. *Sensus plenior* e metodo storico-critico

Un'ultima considerazione resta da porre. Di fronte a questo indispensabile recupero del *sensus plenior* bisogna però fare attenzione a non sottovalutare gli elementi di bontà del metodo storico-critico¹⁵. Se infatti una metodologia storica non è di grosso aiuto ai fini della definizione dei sensi intesi da Dio, ma non dall'agiografo, la stessa è invece utilissima per quel che riguarda il versante umano della questione. I termini in gioco nella Bibbia sono sempre due: Dio e uomo, in una relazione pro-

¹³ Buone riflessioni su questo aspetto in N. HABEL, «The Form and Significance of the Call Narratives», in ZAW 77 (1965) 297-323; G. DEL OLMO LETE, *La vocación del líder en el antiguo Israel. Morfología de los relatos bíblicos de vocación* (= BSaL.E 2), Salamanca 1973; R. FORNARA, *La visione contraddetta. La dialettica tra visibilità e non-visibilità nella Bibbia ebraica* (= AnBib 155), Roma 2004; P. BOVATI, «Così parla il Signore». *Studi sul profetismo biblico*, Bologna 2008.

¹⁴ Sul concetto di ispirazione e totalità, tema molto caro a Benedetto XVI, cfr. TABET, «Ispirazione biblica e canonicità dei Libri Sacri», in *Scrittura Ispirata. Atti del Simposio internazionale sull'ispirazione promosso dall'Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum"* (= Atti e Documenti 16), cur. A. Izquierdo, Città del Vaticano 2002, 80-117; Y.-M. BLANCHARD, «'Toute Écriture est inspirée' (2Tm 3,16). Le problematiques de la canonisation et de l'inspiration, avec leurs enjeux respectifs», in *RechScRel* 93 (2005) 497-515.

¹⁵ Per una presentazione puntuale delle principali operazioni del metodo storico-critico cfr. P. GUIL-LEMETTE – M. BRISEBOIS, *Introduction aux méthodes historico-critiques*, Montréal 1987 [traduzione italiana: *Introduzione ai metodi storico-critici*, Roma 1990].

fonda. Analizzare l'umanità degli scrittori sacri serve per capire anche quanto i vari uomini che hanno presieduto alla stesura della Bibbia ci hanno messo del proprio, incappando talvolta in errori di scrittura. Il metodo storico-critico, il supporto delle scienze archeologiche conservano un grande valore, se non altro perché permettono di collocare meglio quegli uomini che hanno interagito con Dio nella Bibbia, con le loro cadute in errore. Le metodologie ad impronta temporale sono utili se non altro per individuare la possibilità di errore dell'uomo e non la possibilità della verità di Dio, che è intrinseca all'interno delle Scritture Sacre e che non può essere messa in discussione da nulla¹⁶.

La storia dell'esegesi è al riguardo esemplare¹⁷. Agli inizi della letteratura patristica Dio aveva un grosso peso, mentre l'agiografo era poco considerato. Si pensi all'allegoria, all'anagogia, tutti concetti spesso costruiti in barba all'autore umano. Ma anche all'idea dell'agiografo in quanto strumento inerme, "penna" nelle mani di un Dio che se ne sarebbe servito per indirizzare la sua bella lettera agli uomini¹⁸. Di fronte ad un quadro simile la metodologia storica, con il suo studio dei reperti archeologici, dei piccoli frammenti di testo, e via dicendo, si è giustamente collocata invece più chiaramente sul versante dell'uomo.

Oggi siamo in un momento in cui c'è una forte reazione, anch'essa giusta, rispetto ad un metodo, quello storico-critico, sovente accusato di dittatura in virtù della sua

¹⁶ Per una difesa appassionata del metodo storico-critico cfr. J.A. FITZMYER, *Scripture, the Soul of Theology*, Maryland 1994 [traduzione italiana: *La Sacra Scrittura anima della teologia*, Milano 1998]; ID., *The Interpretation of Scripture. In Defense of the Historical-Critical Method*, Mahwah 2008.

¹⁷ Per un primo approccio alla storia dell'interpretazione biblica cfr. P. GIBERT, *Petit histoire de l'exégèse biblique*, Paris 1992 [traduzione italiana: *Breve storia dell'esegesi biblica* (= GdT 238), Brescia 1995], opera snella, ma acuta, che ha il merito di presentare in rapida e ben articolata successione le varie epoche dell'esegesi biblica, sottolineandone di volta in volta gli elementi di valore e quelli di criticità e perciò finendo quasi per essere una «storia delle idee esegetiche»; W. YARCHIN, *History of Biblical Interpretation: a Reader*, Peabody 2004, sicuramente tra le migliori introduzioni alla storia dell'interpretazione biblica, dal periodo pre-rabbinico fino ai contemporanei (Childs, Schüssler Fiorenza, Patrick, Segovia ecc.); H.G. REVENTLOW, *Epochen der Bibelauslegung*, I-IV, München 1990-2001 [traduzione italiana: *Storia dell'interpretazione biblica*, Casale Monferrato 1999-2004]; *A History of Biblical Interpretation*, I: *The Ancient Period*, cur. A.J. Hauser – D.F. Watson, Grand Rapids-Cambridge 2003; II: *The Medieval through the Reformation Periods*, cur. A.J. Hauser – D.F. Watson, Grand Rapids 2009. Interessante la prospettiva di TÁBET, *Le trattazioni teologiche sulla Bibbia. Un approccio alla storia dell'esegesi*, Cinisello Balsamo 2003, libro che analizza le varie "Introduzioni generali alla Bibbia" scritte dall'antichità ai giorni nostri con l'obiettivo di presentare attraverso questo spaccato l'evolversi stesso della storia dell'esegesi.

¹⁸ Sull'esegesi patristica cfr. M. SIMONETTI, *Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell'esegesi patristica* (= SEA 23), Roma 1985; G.I. GARGANO, *Il sapore dei Padri della Chiesa nell'esegesi biblica. Una introduzione*, Cinisello Balsamo 2009.

pretesa di essere l'unico possibile. E sicuramente nel momento in cui l'esegesi storico-critica ha preteso di dire "questo è vero" o "questo è falso" ha sbagliato, perché è entrata in un settore che non gli competeva affatto, e che è il giudizio di valore. Il metodo storico-critico ha così impoverito la Bibbia, facendola diventare materia di studiosi. Ora, è giusto che oggi si dia una dritta rispetto a chi ha avuto la pretesa di entrare in una maniera così forte all'interno delle pagine bibliche finendo quasi per saccheggiarle. Però è anche vero che non si può rinunciare a cuor leggero ad un tipo di studio, che ci restituisce almeno una parte del discorso, e cioè quello che inerisce l'uomo che ha scritto, l'agiografo, il suo tempo, le sue preoccupazioni, i suoi limiti, le sue possibilità, in una sola parola il suo mondo. Viceversa, se questa metodologia fosse completamente trascurata, si potrebbe ricadere in un grande ripiegamento dell'uomo su se stesso, con Dio che assurge a protagonista unico del tutto. Mentre noi sappiamo bene che Dio, per nostra fortuna, ci chiede un certo contributo, un certo impegno. E lo stesso ha fatto con gli agiografi. Di conseguenza, per quel che riguarda la parte dell'uomo, non è poi tanto male andare a scoprire ciò che le metodologie storiche sono senz'altro in grado di fornire. Sapendo però che queste metodiche devono fermarsi al campo di loro più stretta competenza, e cioè il versante umano, senza andare ad inficiare per niente quello divino, con le sue valenze di ispirazione, perché lì le categorie sono completamente diverse.

Al riguardo, quindi, il *sensus plenior* è una ottima impostazione, se non diventa, però, a sua volta un modo per escludere l'uomo dalla relazione con Dio. Perché questa sarebbe una nuova dittatura. E forse anche peggiore della precedente, nella misura in cui potrebbe arrivare a dire: "dal momento che gli argomenti veri sono quelli divini scartiamo tutto il resto". Assolutamente no! Perché l'interesse deve vertere anche su come l'uomo risponde alla Parola di Dio. Perché la Parola di Dio a che cosa serve? Qual è il suo scopo? A far sì che l'uomo vada verso Dio. Tale è infatti il suo senso più profondo. Ma per fare questo è necessario che l'uomo questa Parola, che è la Scrittura, la capisca, per lasciarsi da essa illuminare ed orientare. Per seguire la Parola della Bibbia occorre conoscerla. Negli ultimi anni la Chiesa ha conosciuto il fallimento di tanta pastorale, perché questa si è mossa sovente lungo sentieri di mera pedagogia, mentre l'uomo di oggi ha più bisogno di una speranza, di un confronto, di un punto di riferimento. Non che l'educazione sia sbagliata, ma calcare troppo la mano sull'aspetto educativo riduce lo spazio di libertà dell'uomo nel cercare Dio stesso. Oggi, anche nella Chiesa, ci sono preoccupazioni più di tipo culturale, che non di tipo divino. Anche qui è questione di dosaggio, di giusta misura.

Tornando al nostro discorso, sarebbe quindi auspicabile una giusta dialettica tra questi due poli della metodologia esegetica. Pur sapendo che una buona lettura della Bibbia consiste in definitiva non tanto in una metodologia corretta, anche se ciò è

molto importante, quanto piuttosto nella capacità di non inquinare quella che è l'autenticità di una relazione con variabili che hanno poco a che fare con il concetto di relazione. Come ad esempio una preoccupazione di tipo solo temporale, legata magari troppo strettamente solo a questo tempo. "Diciamo solo ciò che è utile al nostro dialogo con Israele". "In un tempo di aborti e divorzi insistiamo sul valore della vita". Non che queste inquietudini siano sbagliate, ma il fatto è che l'azione di Dio non ha bisogno di una prevalenza di questo tipo per esprimere tutte le sue conseguenze positive, perché essa già contiene in se stessa qualsivoglia conseguenza positiva. Se la Chiesa si preoccupa troppo di una di queste conseguenze positive e le esaspera, ne fa un motivo di inquinamento, anche se la ragione per cui si esaspera è comunque una buona ragione. Qui non si discute della validità delle buone ragioni. Perché, per esempio, difendere la vita che nasce è assolutamente una buona ragione. Ma una preoccupazione primaria di questo tipo, anziché un'altra che favorisca invece nell'uomo una azione in cui non si mettano filtri nella relazione con Dio in modo tale che, quando l'evento di relazione avviene, quest'uomo capisca da sé il valore della vita, è operazione da preferire. Altrimenti si finisce per dire sempre che l'uomo è una immondizia, mentre noi sappiamo che egli reca in sé l'immagine di Dio. Quando nel cuore dell'uomo, nella sua mente, entra anche per giusta causa una preoccupazione di altro genere, magari di ordine temporale, viene sempre fuori qualcosa che sa di artefatto. La vera dialettica abita invece in una sorta di naturalezza nella relazione tra Dio e l'uomo, rispettandone sempre i due parametri fondamentali: grazia di Dio e libertà dell'uomo. Ma libertà anche dall'uomo con le sue preoccupazioni di natura squisitamente temporale, per quanto legittime. Perché se noi biblisti arriviamo anche ad una metodologia corretta, resta però sempre da chiedersi con quale cuore la si applica. È come dire che ci sono delle leggi perfette ma esistono ancora i delinquenti. Perché? Perché non basta la legge perfetta per creare la legalità. Certamente una legge perfetta è assolutamente indispensabile. Occorre però poi che l'uomo si lasci guidare più dal bene che dal male, più dalle parti positive interne a lui che non da quelle negative. Dio è venuto a parlare proprio in questi luoghi remoti interni all'uomo, raccontandoci della sconfitta della morte e della tenebra, facendoci dono della sua luce. Queste sono le croste che una buona esegesi deve imparare a togliere senza impantanarsi in questioni minimali.

8. A mo' di conclusione

C'è ancora quindi qualcosa da capire nella Bibbia? Sì. Perché anche l'interpretazione della Bibbia è stata troppo condizionata nel corso della storia da preoccupazioni

umane. È un po' come se la Bibbia dovesse essere ancora liberata del tutto per quel che concerne il suo infinito potenziale di senso. Io me la immagino, ed è l'icona che vorrei lasciare, come una sorta di grande masso, dove l'esegeta arriva, alla stregua di un novello Michelangelo, gli toglie le croste e ne fa uscire fuori la forma bellissima di Dio. Il nostro studio mira a togliere un pezzo di crosta, senza mettere in discussione la veridicità della Scrittura in quanto parte sacra. Lì non c'è nulla da fare. Essa infatti si regge da sola e non è certo il nostro compito quello di giustificarla. Sarebbe davvero strana una ermeneutica che in tutti i suoi passaggi si preoccupasse solo di "giustificare" la Bibbia. Ma in quanto vi è confluuto di inquinamento umano sì, c'è ancora del lavoro da compiere. E non solo in ordine al modo inquinato in cui io, lettore moderno, posso leggerla oggi. Ma anche in ordine a quanto, ad esempio, Paolo ha messo di suo e che non va bene. Anzi il vero lavoro consiste proprio nell'individuazione dei limiti degli agiografi, e non nel nostro attuale limite. Perché mentre il lettore attuale può ricevere aiuto dallo Spirito nella sua comprensione che è sempre imperfetta, nel caso dell'agiografo *scripta manent*. Ed è lì, invece, che bisogna essere attenti. Mi sembra che questo sia il nostro lavoro di esegeti.

PASQUALE BASTA